

**NORMA, REDE E EDUCAÇÃO: RETROCESSOS NO SUS (2008–2024) E DESAFIOS
À EDUCAÇÃO POPULAR E DIGITAL EM SAÚDE**

NORM, NETWORK, AND EDUCATION: SETBACKS IN THE SUS (2008–2024) AND CHALLENGES
FOR POPULAR AND DIGITAL HEALTH EDUCATION

NORMA, RED Y EDUCACIÓN: RETROCESOS EN EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (2008-2024) Y
DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD POPULAR Y DIGITAL

Evandro da Fonseca Almeida ¹
Eliane Cadoná ²

Manuscrito submetido em: 30 de junho de 2025.

Revisado em: 08 de novembro de 2025.

Publicado em: 28 de abril de 2026.

Resumo

Este estudo visa analisar a redução das ações educativas no Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2008 e 2024, com foco nos impactos sobre a Educação Popular em Saúde (EPS) na Atenção Primária à Saúde (APS). O objetivo é compreender a contradição entre o discurso normativo das Políticas Nacionais de Atenção Básica (PNAB, 2006; 2011; 2017), que valorizam a educação comunitária, e a prática institucional marcada por uma lógica biomédica e produtivista. Para isso, adotou-se uma metodologia mista, combinando análise documental das PNABs com análise quantitativa de dados do DataSUS. Os resultados evidenciam uma queda superior a 90% nas ações educativas no período, passando de 73,5 milhões para 7,5 milhões por ano, enquanto os procedimentos biomédicos ultrapassaram 400 milhões anuais. Essa disparidade revela um processo de medicalização do cuidado, enfraquecendo práticas de promoção da saúde e a construção do vínculo comunitário. A baixa proporção de ações educativas (6 para cada 1.000 consultas) reforça a precarização estrutural da APS e a dificuldade de incorporar tecnologias digitais com potencial emancipador. Conclui-se que é necessário reorientar a APS por meio da valorização de avaliações qualitativas, revisão dos critérios de financiamento, investimento em tecnologias comunicacionais e inclusão efetiva da EPS na formação em saúde. Tais medidas são fundamentais para fortalecer um cuidado integral, democrático e humanizado, em consonância com os princípios do SUS.

Palavras-chave: Educação para a Saúde; Comunicação Digital; Democratização dos Serviços de Saúde.

Abstract

This study analyzes the reduction of educational actions within Brazil's Unified Health System (SUS) from 2008 to 2024, focusing on the impacts on Popular Health Education (PHE) in Primary Health Care (PHC). The objective is to understand the contradiction between the normative discourse of the National Primary Care Policies (PNAB, 2006; 2011; 2017), which emphasize community education, and the institutional practice marked by a biomedical and productivity-centered logic. A mixed-methods

¹ Mestre em Educação pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Médico de Família e Comunidade pela Prefeitura Municipal de Santiago.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4523-4854> Contato: evandro.almeida1981@gmail.com

² Pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Líder do Grupo de Pesquisa Estudos de Gênero, Sexualidade e Minorias nos Processos Educativos. Integrante do Grupo de Pesquisa em Docência, Emancipação e Direito Educativo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3988-9786> Contato: eliane@uri.edu.br

approach was adopted, combining document analysis of the PNABs with quantitative analysis of DataSUS records. Findings reveal a drop of over 90% in educational activities during the period, from 73.5 million to 7.5 million per year, while biomedical procedures exceeded 400 million annually. This disparity highlights an increasing medicalization of care, weakening health promotion practices and community engagement. The low proportion of educational actions (6 per 1,000 consultations) reflects the structural precarization of PHC and the limited integration of emancipatory digital technologies. The study concludes that a paradigmatic shift in PHC is needed, including the replacement of purely quantitative metrics with qualitative assessments, revision of funding criteria to prioritize PHE, investment in communication technologies, and the effective integration of PHE into health professional training. These measures are essential to restore a more humanized, democratic, and transformative approach to care, aligned with the founding principles of SUS.

Keywords: Health Education; Digital Communication; Democratization of Health Services.

Resumen

Este estudio visa analizar la reducción de las acciones educativas en el Sistema Único de Salud (SUS) entre 2008 y 2024, con foco en los impactos sobre la Educación Popular en Salud (EPS) y la Atención Primaria en Salud (APS). El objetivo es comprender una contradicción entre el discurso normativo de las Políticas Nacionales de Atención Básica (PNAB, 2006; 2011; 2017), que valoriza la educación comunitaria y la práctica institucional marcada por una lógica biomédica y productivista. Por eso, adoptamos una metodología errónea, combinando el análisis documental de las PNAB con el análisis cuantitativo de datos de DataSUS. Los resultados evidencian que queda superior al 90% de las acciones educativas en este período, pasando de 73,5 millones a 7,5 millones por año, mientras que los procedimientos biomédicos superan las 400 millones al año. Esta disparidad revela un proceso de medicalización del cuidado, enfraqueciendo prácticas de promoción de la salud y la construcción del vínculo comunitario. La baja proporción de acciones educativas (6 por cada 1.000 consultas) refuerza la precarización estructural de la APS y la dificultad de incorporar tecnologías digitales con potencial emancipador. Concluyendo que es necesario reorientar a APS por meio da valorização de avaliações qualitativas, revisão dos critérios de financiamento, investimento em tecnologias comunicacionais e inclusão efetiva da EPS na formação em saúde. Estas medidas son fundamentales para fortalecer un cuidado integral, democrático y humanizado, en consonancia con los principios del SUS.

Palabras clave: Educación para la salud; Comunicación digital; Democratización de los servicios de salud.

Introdução

A Educação Popular em Saúde (EPS) constitui um dos pilares mais potentes e transformadores da saúde coletiva brasileira. Baseada nos princípios de Paulo Freire, enraizada nos movimentos sociais e nas experiências de base popular, a EPS dialoga com práticas emancipatórias e com a valorização dos saberes dos sujeitos, propondo uma construção coletiva do cuidado. Desde a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS), a educação comunitária em saúde foi reconhecida como estratégia para efetivar a participação social e a democratização do cuidado, ganhando respaldo normativo nas diferentes versões da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB).

A história da Educação Popular em Saúde (EPS) se entrelaça com as lutas sociais por direitos, especialmente o direito à saúde, sendo formalmente incorporada às diretrizes do SUS como prática estratégica na Atenção Primária à Saúde (APS). Esse reconhecimento foi consolidado pela Portaria nº 2.761/2013, que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (PNEPS-SUS). A PNEPS-SUS “reafirma o compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS” e propõe “uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes” (Art. 2º). O documento reconhece que essa política nasce da contribuição histórica de sujeitos populares e movimentos sociais, protagonistas de lutas contra a marginalização e pela construção de um projeto democrático e popular (Art. 3º, §6º).

Além do respaldo normativo da PNEPS-SUS, experiências recentes evidenciam como a participação social pode ser efetivamente implementada no cotidiano dos serviços. Costa et al. (2025) relatam a reativação de Conselhos Locais de Saúde (CLS) conduzida por uma Residência Multiprofissional em Saúde da Família, mostrando que estratégias educativas, rodas de conversa e mobilização comunitária fortalecem o controle social e aproximam usuários, profissionais e gestores.

Desse modo, a EPS não se limita a uma metodologia ou abordagem educativa, mas constitui uma diretriz ética e política de cuidado que valoriza saberes ancestrais, participação social e construção compartilhada do conhecimento — dimensões estratégicas para consolidar a APS como espaço de escuta, diálogo e transformação social. Ao longo das últimas décadas, a EPS tornou-se campo de disputa simbólica e política, contrapondo-se à racionalidade técnica centrada na medicalização e na fragmentação do cuidado. Através da escuta ativa, do diálogo horizontal, do reconhecimento da subjetividade e da cultura dos territórios, ela tensiona a lógica hegemônica do modelo biomédico. Como destaca Vasconcelos (2001), a EPS atua não apenas como uma prática educativa, mas como um modo de reorganizar a saúde pública a partir da escuta e do compromisso com os sujeitos históricos concretos.

Contudo, apesar de sua presença no discurso institucional, observa-se um crescente distanciamento entre a norma e a prática. Indicadores oficiais revelam uma tendência de redução nas ações educativas em saúde nos territórios, ao passo que os procedimentos biomédicos seguem em franca expansão. Entre 2008 e 2024, as ações de educação em saúde

registradas no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/DATASUS) despencaram de 73,5 milhões para apenas 7,5 milhões por ano. Em contrapartida, os procedimentos clínico-assistenciais superaram os 400 milhões/ano.

Essa disparidade evidencia a permanência de uma lógica produtivista, centrada em métricas quantitativas e indicadores clínicos, que marginaliza iniciativas de cuidado que envolvem escuta, vínculo e participação social. Ao analisar as três versões da PNAB, é possível perceber que, mesmo com menções à educação em saúde e ao protagonismo comunitário, a ênfase recai sobre parâmetros técnico-assistenciais, com exigências centradas em produtividade, cobertura de procedimentos e controle de agravos.

Esse movimento de esvaziamento das práticas educativas pode ser compreendido, em parte, pela persistência de dispositivos institucionais de poder que regulam a experiência dos usuários e moldam as práticas dos profissionais de saúde. Goldenzweig (2020), por exemplo, demonstra como o encontro clínico na APS frequentemente normatiza a fala do usuário, traduzindo-a em nosologias e protocolos que obscurecem sua experiência subjetiva. De forma semelhante, Boeff (2019) evidencia como o sofrimento feminino é enquadrado por diagnósticos biomédicos que silenciam a complexidade do vivido, reforçando desigualdades de gênero e estigmas morais. Já Silva (2020) aponta como a medicalização de dificuldades escolares reflete a hegemonia de um saber técnico que ignora os determinantes sociais e os atravessamentos culturais das comunidades, processo que se repete em múltiplos campos da saúde.

Neste artigo, propomos uma análise crítica da trajetória da EPS no SUS, focando na expressiva redução das ações educativas comunitárias nos últimos 16 anos. Buscamos discutir os efeitos da hegemonia biomédica na organização da atenção primária e os entraves enfrentados por práticas educativas populares frente à lógica institucional vigente. A partir de dados secundários do DataSUS, análise documental das PNABs e revisão teórica, refletimos sobre os desafios atuais para a consolidação da EPS como prática estruturante da APS. Argumentamos que, diante do esvaziamento das ações educativas, é urgente repensar os parâmetros de avaliação da qualidade do cuidado, fortalecer o financiamento das práticas educativas, investir em tecnologias digitais emancipadoras e incluir a Educação Popular como eixo transversal na formação em saúde. Trata-se de retomar o compromisso político e ético do SUS com a promoção da autonomia, do diálogo e da participação social.

O lugar da educação popular na PNAB: presenças ambíguas e ausências significativas

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), em suas três versões (2006, 2011 e 2017), tem incorporado de maneira desigual os princípios e práticas ligados à Educação em Saúde. Embora a participação social, a promoção da autonomia e as ações educativas figurem como elementos recorrentes no discurso normativo, o modo como são operacionalizados varia consideravelmente entre os textos, revelando tensões e lacunas importantes entre o discurso e a prática institucionalizada.

Na PNAB de 2006, a EPS não aparece como categoria nomeada ou estruturada. A política dedica mais atenção à Educação Permanente em Saúde (EP), abordando-a como estratégia de qualificação dos trabalhadores para a implementação de um novo modelo de atenção centrado na Estratégia Saúde da Família (ESF). A EP é descrita com alguma densidade metodológica e vinculada aos esforços de reorganização dos processos de trabalho. Por outro lado, a participação social é evocada em diversas passagens — desde os princípios gerais da atenção básica (Brasil, 2006, p. 10–11), até a descrição do processo de trabalho e das atribuições profissionais (Brasil, 2006, p. 26 e 42). Termos como “participação da comunidade”, “ações de educação em saúde” e “controle social” são mencionados, porém sem detalhamento quanto às formas de execução. A educação em saúde aparece, por exemplo, entre os deveres de auxiliares e técnicos de enfermagem (Brasil, 2006, p. 46), mas de forma operacional, desvinculada de fundamentos pedagógicos. Dessa forma, a participação é tratada de modo prescritivo e idealizado, enquanto a dimensão educativa dirigida à população permanece genérica, abrindo espaço para práticas verticalizadas e informativas.

A PNAB de 2011 reconhece a dimensão educativa como parte constitutiva do cuidado e incorpora a noção de ações educativas territorializadas, voltadas ao fortalecimento da autonomia individual e coletiva. O documento orienta que tais ações se realizem não apenas nas unidades de saúde, mas também em espaços do território, como escolas e salões comunitários (Brasil, 2011, p. 7). Reafirma-se a importância da escuta qualificada e da inserção sociocultural dos sujeitos nos processos de cuidado (Brasil, 2011, p. 8). No entanto, embora dialogue com princípios que mais tarde seriam formalizados pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (PNEPS-SUS), aprovada em 2013, a PNAB não explicita

vínculos com uma abordagem metodológica crítica e participativa. A abertura à participação aparece como valor normativo, mas ainda carece de instrumentos próprios e operacionais para sua efetivação.

O destaque, mais uma vez, recai sobre a Educação Permanente em Saúde, que ganha densidade teórica e operacional. A PNAB dedica uma seção específica ao tema, apresentando-a como estratégia pedagógica crítica e descentralizada, fundamentada na análise do trabalho e na aprendizagem dos profissionais. São valorizadas diversas práticas, indicando uma intenção de ruptura com modelos instrucionais tradicionais, como demonstra o trecho do documento a seguir:

A Educação Permanente deve embasar-se num processo pedagógico que contemple desde a aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores (conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e organização do trabalho, etc.) e que considerem elementos que façam sentido para os atores envolvidos [...] (Brasil, 2011, p. 7)

Em contraste, as práticas educativas voltadas à população permanecem delimitadas a diretrizes genéricas, com pouca ênfase em métodos dialógicos, planejamento participativo ou valorização dos saberes comunitários como produtores de conhecimento. Ainda que a Política avance na Educação Permanente em Saúde — com destaque para o planejamento ascendente e a análise crítica dos processos de trabalho —, essa abordagem metodológica não se estende com a mesma densidade às ações educativas com a comunidade. Essa assimetria entre a robustez da formação dos trabalhadores e a fragilidade das práticas educativas com a população revela uma concepção hierarquizada de educação em saúde, em que a qualificação técnica é priorizada, enquanto o protagonismo popular permanece marginal.

A PNAB de 2017 marca um ponto de inflexão mais acentuado. O documento não menciona a Educação Popular em Saúde nem adota o termo “educação popular”, o que evidencia um afastamento em relação às diretrizes participativas e dialógicas que haviam ganhado espaço nas formulações anteriores. Em seu lugar, adota-se uma concepção de educação em saúde centrada na transmissão de informações, no combate a fatores de risco e na mudança de comportamentos individuais — como evidenciado, por exemplo, na ênfase às ações de prevenção ancoradas em perfis epidemiológicos e fatores de risco clínicos, comportamentais e ambientais (Brasil, 2017, p. 22). Trata-se de uma abordagem biomédica e normatizadora, que desloca o foco da ação coletiva e participativa para a responsabilização

individual, esvaziando a potência transformadora da EPS. Ao mesmo tempo, reforça-se a ênfase em metas, indicadores e cobertura de procedimentos clínicos, moldando um modelo de atenção gerencializado, com baixa valorização das relações, do tempo do cuidado e do trabalho educativo como componente central da saúde.

Esse contexto é agravado pelo rebaixamento da Estratégia Saúde da Família como modelo prioritário, abrindo espaço para formas organizativas mais flexíveis e distanciadas do território, o que fragiliza ainda mais a possibilidade de práticas educativas contextualizadas, voltadas à construção de vínculos e à escuta dos sujeitos. A desarticulação entre a PNAB 2017 e a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (2013) é sintomática: apesar da vigência da PNEPS-SUS e da sua ampla construção participativa, a política não é sequer mencionada no corpo da PNAB, revelando um movimento institucional de apagamento da educação popular como estratégia legítima de cuidado no SUS.

Em síntese, o que se observa ao longo das três versões da política é uma presença ambígua e progressivamente marginal da educação popular, mesmo quando o discurso participativo está presente. A participação social, a autonomia dos(as) usuários(as) e as ações educativas são reafirmadas como princípios estruturantes, mas carecem de instrumentos metodológicos, financiamento vinculado e diretrizes que assegurem sua efetivação. Enquanto isso, as ações de Educação Permanente voltadas aos trabalhadores ganham densidade e estrutura, revelando uma assimetria entre as formas de pensar e regular os diferentes processos educativos no SUS.

Essa dissociação entre discurso normativo e efetividade institucional será explorada nas próximas seções, a partir de dados empíricos que evidenciam a retração das ações educativas nos territórios e os desafios enfrentados por trabalhadores que tentam sustentar práticas de escuta, vínculo e cuidado compartilhado frente à hegemonia biomédica e gerencialista da atenção básica atual.

A Contradição nos Dados: Queda das Ações Educativas e Ascensão da Lógica Biomédica

A análise dos dados do DataSUS entre os anos de 2008 e 2024 escancara a distância entre o discurso institucional e a prática concreta da Atenção Primária à Saúde (APS). Em um intervalo de pouco mais de 15 anos, as ações educativas registradas no Sistema de Informação

da Atenção Básica (SIAB/SISAB) despencaram de 73,5 milhões para cerca de 7,5 milhões ao ano. Essa queda — superior a 90% — evidencia um processo sistemático de retração das práticas dialógicas e comunitárias no cotidiano dos serviços de saúde, especialmente aquelas voltadas à EP.

No mesmo período, observa-se uma escalada exponencial dos procedimentos biomédicos na Atenção Básica, que ultrapassam a marca de 400 milhões de registros anuais. A proporção entre ações educativas e consultas é ainda mais alarmante: em 2024, para cada 1.000 consultas médicas realizadas, apenas 6 ações educativas foram registradas. Esses números revelam não apenas uma tendência estatística, mas uma reconfiguração estrutural do modelo de atenção, que privilegia o controle de indicadores e a reprodução de procedimentos técnicos em detrimento do cuidado ampliado, participativo e emancipador.

Essa mudança deve ser compreendida à luz da ambiguidade presente nas três versões da PNAB, cuja análise revela uma fragilidade normativa em relação à EPS. Embora a Educação Popular seja reconhecida nas Políticas de 2006, 2011 e 2017, sua presença é marginal e metodologicamente pouco normatizada. A PNAB de 2006 foca na formação permanente dos profissionais, com participação popular tratada de forma genérica; a de 2011 avança na valorização da escuta e do território, mas não articula a EPS como diretriz clara; e a de 2017 representa um retrocesso, não citando a EPS nenhuma vez e reforçando ações informativas atreladas a metas biomédicas.

Assim, os dados do DataSUS não apenas ilustram uma tendência de retração, mas condensam os efeitos práticos dessa ausência normativa. Como destacam Vasconcelos (2001) e Silva (2020), a ênfase crescente em metas e produtividade mensurável — geralmente associadas a consultas, exames e prescrições — submete a clínica e a gestão à lógica tecnocrática e medicalizante. A prática educativa, por sua vez, sofre um rebaixamento simbólico e institucional, tornando-se invisível nos sistemas de avaliação e financiamento que moldam o fazer cotidiano dos serviços.

Esse processo de silenciamento e exclusão das práticas educativas configura também uma forma de disciplinamento biopolítico. A biopolítica, conforme analisada por Foucault, atua de maneira sutil e contínua, organizando e regulando a vida das pessoas por meio de normas e saberes institucionais. Nos campos da saúde e da educação, essa lógica se expressa na promoção de comportamentos considerados saudáveis e produtivos, baseando-se em

conhecimentos médico-científicos que definem o que é certo ou desejável. Nesse contexto, a educação em saúde torna-se um instrumento de controle social, voltado mais à normatização dos corpos e das condutas do que à emancipação dos sujeitos (Foucault, 1988, p. 125-136).

Ao desvalorizar os saberes comunitários e marginalizar abordagens participativas, o sistema privilegia práticas educativas verticais, centradas na transmissão de informações e na correção de comportamentos individuais. Reforça-se, assim, uma lógica em que a população é treinada para obedecer, e não para dialogar ou transformar sua realidade. Trata-se de um exercício de poder que se apresenta como cuidado, mas que, na prática, disciplina os sujeitos — regulando seus modos de viver e pensar em nome da saúde e da ordem social.

Dessa maneira, ao substituir o diálogo e a escuta por ações prescritivas, o cuidado é reconfigurado como intervenção sobre corpos individuais, descontextualizados e submetidos a protocolos. Como aponta Goldenzweig (2020), essa lógica repercute diretamente na subjetividade de trabalhadores e usuários, que passam a internalizar uma ideia de saúde centrada na obediência e na normatização, em detrimento da autonomia e da coautoria.

A crítica proposta por Boeff (2019) ajuda a compreender esse quadro: os sistemas de saúde tendem a reconhecer apenas aquilo que conseguem medir. Práticas como a produção de vínculo, o fortalecimento da autonomia e o cuidado compartilhado — fundamentais à EPS — tornam-se descartáveis nos instrumentos oficiais, criando um ciclo de invisibilização que compromete sua sustentabilidade política e metodológica.

Por fim, a transformação gradual da APS nos últimos anos também redefiniu o lugar da autoridade médica, tornando-a peça-chave de uma engrenagem que valoriza a prescrição e o cumprimento de metas em detrimento da escuta e do encontro. Programas como o Previne Brasil intensificaram esse movimento, atrelando o financiamento à execução de ações biomédicas individuais, esvaziando as dimensões coletivas e educativas da saúde. A autoridade médica, historicamente associada ao saber técnico, é agora convocada a atuar como interface da máquina gestora, operando sistemas e garantindo números — não vínculos.

Essa reconfiguração da prática médica distancia o trabalho vivo em ato, como propõe Merhy (1998), da realidade cotidiana da APS. A prática clínica, nesse cenário, deixa de ser campo de invenção e acolhimento e torna-se espaço de reprodução de normativas. Como nos lembra Foucault (1988), o poder disciplinar atua de forma difusa, pela normatização dos

gestos, dos tempos e dos corpos. Na APS contemporânea, essa normatização ocorre pelo imperativo da métrica, do controle e da eficiência.

A consequência é dupla: de um lado, a verticalização das relações entre profissionais e usuários; de outro, o adoecimento progressivo dos próprios trabalhadores, sobretudo aqueles que se identificam com os princípios da saúde coletiva e da educação popular. A autoridade médica, nesse modelo, é um fardo: exige desempenho, mas bloqueia a escuta; exige presença técnica, mas desautoriza o cuidado como experiência ética e compartilhada.

Embora a PNAB de 2017 evidencie um esvaziamento das práticas educativas e a predominância de indicadores clínicos, relatos de experiências como o de Costa et al. (2025) mostram que intervenções locais podem contornar, ao menos em parte, essas limitações institucionais. A reativação de Conselhos Locais de Saúde por residentes da APS demonstra que ações educativas estruturadas e participativas são capazes de tensionar a lógica biomédica hegemônica e reduzir o distanciamento entre norma e prática.

Romper com essa tendência exige resgatar a EPS como eixo estruturante da APS, conforme propõem as diretrizes da PNEPS-SUS (2013). Isso implica não só ampliar seu reconhecimento normativo, mas também revisar os instrumentos de gestão, financiamento e avaliação que hoje regulam a produção do cuidado. Em última instância, trata-se de disputar o próprio sentido da autoridade em saúde: se ela será instrumento de controle ou de emancipação; se servirá à máquina ou à vida.

Propostas para uma Virada Epistemológica: Do Procedimento ao Encontro

Diante do cenário de retração das práticas educativas e de aprofundamento da lógica biomédica na Atenção Primária à Saúde (APS), torna-se urgente propor uma virada epistemológica que recoloca a Educação Popular em Saúde como eixo estruturante do cuidado. Essa virada não se reduz à inclusão de novas diretrizes técnicas, mas exige a transformação dos fundamentos que sustentam as práticas de gestão, formação, financiamento e avaliação no SUS. O desafio é deslocar o centro de gravidade da política pública — hoje pautada por indicadores quantitativos e metas procedimentais — para o encontro entre saberes, sujeitos e territórios. Para que a Educação Popular em Saúde se torne um eixo estruturante da APS, é fundamental aprender com experiências concretas. O estudo

de Costa et al. (2025) evidencia que a integração de residentes, usuários e gestores em Conselhos Locais de Saúde permite não apenas transmitir informações, mas construir coautoria, fortalecer vínculos e estimular protagonismo comunitário — princípios centrais da EPS e da pedagogia freiriana.

Um primeiro passo é rever os modelos de avaliação utilizados na APS, superando a hegemonia dos indicadores biomédicos e incorporando dimensões qualitativas que expressam o cuidado como relação. Avaliar a qualidade do trabalho em saúde deve incluir critérios como vínculo longitudinal, autonomia dos sujeitos, capacidade de escuta e participação popular nas decisões. Modelos como a avaliação participativa, a análise de narrativas clínicas e o uso de rodas de conversa como dispositivos avaliativos apontam alternativas possíveis. Essas estratégias permitem captar aspectos éticos e subjetivos do cuidado que os atuais sistemas de informação invisibilizam, contribuindo para democratizar os processos avaliativos.

Em segundo lugar, é necessário reformular os critérios de financiamento da APS, de modo a valorizar efetivamente as ações educativas e os processos de EP. O atual modelo de financiamento atrelado ao Previner Brasil reforça práticas prescritivas, focadas em resultados mensuráveis e de curto prazo. Tal lógica desestimula a produção de vínculo e de trabalho intersetorial, exigente em tempo e escuta. Uma política de financiamento que reconheça e remunere as ações de EPS — como grupos, oficinas, visitas dialogadas, mutirões comunitários e formação de conselheiros — é fundamental para reequilibrar a balança entre o técnico e o popular, entre o número e o sentido.

A terceira frente de ação refere-se à formação em saúde, que precisa romper com o modelo bancário de ensino e incorporar a Educação Popular como método, conteúdo e atitude. Inspirada em Paulo Freire, essa abordagem implica reconhecer o outro como sujeito de saber e o território como espaço pedagógico. A EPS não deve ser apenas uma disciplina periférica, mas sim um eixo transversal nos currículos da graduação, da residência e da educação permanente. O diálogo horizontal, a problematização crítica da realidade e o compromisso ético-político com os determinantes sociais da saúde precisam ser retomados como fundamentos da formação em saúde no SUS. A formação que não transforma tende a reproduzir o sistema que adoece.

Por fim, a virada epistemológica demanda a ampliação e qualificação das tecnologias de comunicação utilizadas na APS, com vistas a fortalecer os canais de diálogo entre equipes de saúde e comunidade. Isso inclui desde ferramentas digitais (como plataformas de mensagens, podcasts comunitários e rádios locais) até formas ancestrais de comunicação coletiva, como rodas de história, teatro do oprimido e práticas artísticas no território. Tais tecnologias não devem ser reduzidas à sua dimensão instrumental, mas entendidas como mediadoras de vínculos e promotoras de autonomia. Elas podem criar espaços simbólicos onde a palavra circula e a experiência do cuidado é ressignificada coletivamente.

Essas quatro direções — avaliação qualitativa, financiamento ético, formação dialógica e tecnologias de escuta — apontam caminhos possíveis para reverter o atual esvaziamento das práticas educativas e retomar a potência transformadora da Educação Popular em Saúde. A virada epistemológica que aqui se propõe não é apenas técnica, mas política e ética: trata-se de recolocar a vida no centro da política pública, subvertendo a lógica do desempenho em favor da lógica do encontro. Tal tarefa exige coragem institucional, comprometimento coletivo e abertura para reaprender com o território. Afinal, como nos lembra Freire, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão” (Freire, 1987, p. 39).

Considerações Finais

A análise empreendida neste artigo nos traz uma contradição que atravessa a APS nas últimas décadas: de um lado, o discurso normativo que afirma a centralidade da participação social, do cuidado compartilhado e do território como espaço vivo de produção de saúde; de outro, a prática institucional que reforça a lógica biomédica, tecnicista e produtivista, capturando a clínica e o cuidado por indicadores, metas e procedimentos descolados da realidade vivida. Tal cisão não é apenas discursiva, mas epistemológica, política e ética — produz um campo de atuação tensionado, onde práticas emancipatórias como a Educação Popular em Saúde (EPS) são progressivamente esvaziadas ou convertidas em ações superficiais, de caráter informativo e verticalizado.

Essa distorção do projeto original do SUS, que encontra na EPS um de seus pilares mais potentes de transformação, evidencia a necessidade urgente de uma mudança de paradigma na APS. Não se trata apenas de recuperar a visibilidade da educação popular, mas de

reestruturar os próprios modos de gestão, avaliação e formação em saúde a partir de um outro referencial: o do encontro, da escuta, da coautoria e da valorização dos saberes populares como fundamento do cuidado. Isso implica romper com a hegemonia da racionalidade instrumental e abrir espaço para formas de saber e fazer que se orientam pela ética da implicação, pelo diálogo horizontal e pela construção coletiva de soluções no cotidiano dos territórios.

A Educação Popular em Saúde, nesse contexto, não pode mais ser tratada como acessório, apêndice ou estratégia complementar. Ela precisa ser reconhecida como eixo estratégico da APS, capaz de tensionar práticas medicalizantes e de fomentar processos de subjetivação, autonomia e participação. Fortalecer a EPS é reanimar a alma política do SUS, oferecendo um antídoto ao esvaziamento ético produzido por políticas de gestão que priorizam a performance sobre o vínculo, o dado sobre o sentido, a prescrição sobre o cuidado.

Nesse sentido, propõe-se como linhas de continuidade: a realização de pesquisas qualitativas que explorem experiências exitosas de EPS nos territórios; o desenvolvimento de metodologias avaliativas sensíveis às dimensões subjetivas e relacionais do cuidado; a reformulação dos processos formativos com base na pedagogia freireana; e o fortalecimento de espaços de cogestão entre trabalhadores, gestores e usuários, onde a escuta e a negociação de sentidos possam de fato orientar as ações em saúde.

Conclui-se, portanto, que a virada epistemológica necessária à APS não é apenas técnica ou administrativa, mas profundamente política. É na disputa por sentidos, valores e práticas que se definirá o futuro do SUS: se permanecerá como instrumento de controle e regulação da vida ou se se reinventará como campo de cuidado, emancipação e democracia viva.

Referências

BOEFF, M. C. **Um retrato da depressão: investigação sobre a construção do diagnóstico em práticas de Promoção da Saúde na Atenção Básica**. 2019. 194 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

BRASIL. **Portaria nº 648, de 28 de março de 2006**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013.** Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

COSTA, C. S.; SARAIVA FILHO, L.; FERNANDES, M. V.; ALVES, M. R.; BORGES, T. M. D.; ALMEIDA, R. T. Conselhos Locais de Saúde como possibilidade de efetivação do controle social: relato de experiência em uma residência multiprofissional em saúde da família. **Cenas Educacionais**, v.8, n.e22151, 2025. Disponível em:
<https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/22151>

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: A vontade de saber.** 13 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 125-136.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. (O mundo, hoje, v. 21).

GOLDENZWEIG, R. E. **As doenças da cidadania: a integração dos pobres nos mundos da saúde.** 2020. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

MERHY, E. E. A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde: uma discussão do modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência. In: PAIVA, C. H.; LIMA, J. S.; GONÇALVES, R. (Orgs.). **Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte – Reescrevendo o Público.** São Paulo: Xamã, 1998. p. 109–136.

SILVA, F. H. **Quem sabe sobre aquele que não aprende? Um estudo sobre a medicalização da queixa escolar a partir dos discursos de profissionais da educação e da saúde.** 2020. 161 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

VASCONCELOS, E. M. Redefinindo as práticas de saúde a partir de experiências de Educação Popular nos serviços de saúde. **Interface**, v.5, n.8, p.121–126, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832001000100009>